

ГЛОБАЛЛАШУВ ВА РАҚАМЛАШТИРИШ ДАВРИДА ИҚТИСОДИЁТ

Насирова Наргиза Шарофдиновна

Мухаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари

университети катта ўқитувчиси

Annotaton: Бу мақолада глобаллашув ва рақамлаштириш даврида чет тилини ўқитиш ҳақида гапирилган.

Калит сўзлар: Кредит, ренессанс система, интеллектуал, материал, инновацион мустақил, иқтисод, технология, рақамлаштириш, ўқиш, замонавий, келажак.

Ўзбекистонимизда олиб борилаётган давлат сиёсатининг марказида инсон ва унинг манфаатларини таъминлашни устувор вазифа этиб белгиланган. Ватанимизда инновацион технологияларини қўллаб-қувватлаш, инвестициялар ҳамда ижтимоий ривожланиш, илм-фанни тизимли рақамлаштириш, иқтисодни ривожлантириш жуда катта эътибор берилиб келмоқда. Хамма соҳаларда рақамлашаётган бир пайтда иқтисодни ривожлантириш ўрни беқиёс каттадир. Бу йил 2023 йилни "Инсонга эътибор ва сифатли таълим" йили деб эълон қилинди. Яхши таълим олиш ва яхши мутахассис бўлиш учун барча шароитлар яратилиб берилган. Ўзбекистонда инновацион технологияларини қўллаб-қувватлаш, инвестициялар ҳамда ижтимоий ривожланиш, илм-фанни тизимли рақамлаштириш, иқтисодни ривожлантириш, ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш жуда катта эътибор берилиб келмоқда. Шу борада хамма соҳаларда рақамлашаётган бир пайтда хорижий тилларни ўрганишнинг ўрни беқиёс каттадир. Яхши таълим олиши учун барча шароитлар яратилиб берилган. Хорижий тилларни ўрганишда **ўқиш, ёзиш, гапириш, эшитиш** каби кўникмалар **ёзма таржима** ва **оғзаки таржима** кўникмалари билан мантиқий тарзда тўлдирилиши мумкин ва бу ҳол **илмий** асосларга эга. Масалан, бизга жуда яхши маълум бўлган ўша тўртта кўникмадан иккитаси,

яъни ёзиш ва гапириш продуктив, нутқни тушуниш билан қай даражада боғлиқ бўлса, оғзаки ёки ёзма таржима ҳам муайян нутқ ёки нутқ бирлигини тушунишни тақозо қилади. Сўнги йилларда замонавий ўқитиш усулларига анча янгиликлар киритилди. Маълумки, олий таълимни ислоҳ қилиш, янгилаш, такомиллаштиришда замон талабларига жавоб берадиган мутахассисларни тайёрлашнинг асосий йўлларида бири компетентли ёндашув ҳисобланади. Компетентли ёндашув қўйидаги вазифаларни амалга ошириш имконини беради:

- талабаларнинг мақсадлари билан педагогларга қўйилган таълим мақсадини мувофиқлаштириш;

- ўқишда талабаларнинг масъулиятлилиги ва мустақиллигини секин-аста ошириш ҳисобига ўқитувчининг меҳнатини енгиллаштириш талабалар ишини таълим мазмунини механик қисқартириш ҳисобига эмас, балки индивидуал мустақил таълим улушини ошириш ҳисобига енгиллатиш;

- ўқув ва тарбиявий жараёнлар бирлигини назарияда эмас, балки амалиётда таъминлаш; - талабаларни онгли ва масъулиятли таълимга тайёрлаш. Бугунги кунда мамлакатимизда педагогик таълим ривожланишини белгилаб берадиган. Ҳозирги кунда ривожланиб бораётган иқтисодиёт ва эркин меҳнат бозори унинг барча талабларига жавоб берадиган, мукамал педагогик компетентликга эга рақобатбардош мутахассислар тайёрлашни тақозо этмоқда.

Юқорида айтилганлардан хулоса қилиб, аралаш таълим шароитида талабаларда педагогик компетентликни ривожлантириш муаммосини ҳар томонлама ўрганиш, шунингдек, педагогик компетентликни муваффақиятли ривожлантириш жараёни боғлиқ бўлган масалаларни аниқлаш ва тизимлаштириш, бу муаммони умумий касбий компетентликни ривожлантиришнинг долзарб масалалари устувор вазифаларидан бири эканлигини таъкидлаб ўтиш жоиз. Республикаимизда сўнги йилларда олий педагогик таълимга айниқса рақамли технологияларни кенг тадбиқ этишга катта эътибор қаратилмоқда. Жаҳон миқёсида рўй бераётган глобаллашув, интеграция жараёнларида, иқтисодий жамиятдаги мақом ўзгарди. Чет тилидан

маданиятлараро мулоқотни амалга оширувчивоситадир, шунингдек, ҳар бир мутахассис касбий лаёқатининг етакчи компонентларидан бири сифатида қаралмоқда. Республикамизда хорижий тилларни ўқитишга катта эътибор қаратилмоқда. Биз хорижий тилларни ўргатаётганда талабаларни билимни текшираётганда уларнинг сўз бойлигини, сўзларни ёдланган жараёнларини текшириш муҳим аҳамиятга эга. Лексикографиянинг бир бўлими сифатида пайдо бўлган терминография ҳар доим терминологик birlikларни қамраб олган бўлади.

Давлат раҳбари илм-фанга бўлган юксак эътиборни янада оширмоқда. Ҳозирги кунда мамлакатимиз ривожланишида илм-фаннинг ўсиш сурати жадаллашмоқда. Илмий-инновацион тузилмалар, илмий марказлар, илмий-тадқиқот институтлари ва янги олий таълим муассасаларига қаратилган. Малакали мутахассис ўз касбига қизиқиши, касбининг ижтимоий аҳамиятига ишончи, тарбиявий мақсадларга эришишга эҳтиёж, ижтимоий фаоллик, малакали сифатли кадрларни етказиб беришга мисол бўл олади. Республикамизда сўнги йилларда олий педагогик таълимга айниқса рақамли технологияларни кенг тадбиқ этишга катта эътибор қаратилмоқда. Шунинг учун ҳам давлат раҳбари илм-фанга бўлган юксак эътиборни янада оширмоқда. Ҳозирги кунда мамлакатимиз ривожланишида илм-фаннинг ўсиш сурати жадаллашмоқда. Катта эътибор илмий-инновацион тузилмалар, илмий марказлар, илмий-тадқиқот институтлари ва янги олий таълим муассасаларига қаратилган. Ўқитувчининг профессионал жиҳатдан муҳим сифатларини, шунингдек педагогик йўналганлигини унинг иқтисодиёт дарсида бериш мотивациясидан ва маҳоратнинг шахсга оид ташкил этилгани дарс жарёнида яққол кўринади. Профессional малакали мутахассис ўз касбига қизиқиши, касбининг ижтимоий аҳамиятига ишончи, тарбиявий мақсадларга эришишга эҳтиёж, ижтимоий фаоллик, малакали кадрларни етказиб беришга мисол бўлади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Баскаев Р. М, О состоянии и некоторых тенденциях современной подготовки педагогических кадров в России и за рубежом // Вестник Университета Российской Академии Образования. - 2007. - N 2. - С.. 81.
 2. Турниёзов Н.қ. «Нутқ ва унинг эгоцентрик характери хусусида баъзи мулоҳазалар» Тил ва нутқ систем-сатҳ талқинида. Самарқанд ДЧТИ, 2005. - Б. 21-22.
 3. Ёқубов Ж.А. «Модаллик категориясининг мантиқ ва тилда ифодаланишининг семантик хусусиятлари». - Т.: Фан, 2005. -Б. 224
 4. Якубов Ж.А. Модальность условных предложений и их синонимические
 5. Хорijiy filologiya til-adabiyot-ta'lim//Ilmiy-uslubiy, adabiy-badiiy jurnal. Samarqand. 2007 4 (25)
 6. Eshmuhammedov R., Abduqodirov A., Pardayev A. Ta'limda innovatsion t
 7. Комарова З.И. Семантическая структура специального слова и ее лексикографическое описание. – Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1991. – С. 40.
- tehnologiyalar. Toshkent 2008.